

Samala

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Samala es un topónimo celtibérico en nominativo singular (Untermann 1975: 314; Jordán 2007: 824; de Hoz 2017: 134), cuya localización se desconoce. La leyenda, el estilo y la metrología de las monedas, de *ca.* 9 g de promedio, la vinculan con el grupo de las cecas celtibéricas. Los hallazgos son muy raros, ya que sólo conocemos un moneda hallada en Numancia (Saavedra 1861: 112, n° 19 = Ripollès y Abascal 2000: n° 1587).

La producción monetaria fue muy reducida, ya que apenas si se conocen unas pocas decenas de monedas. Sólo acuñó unidades que hemos dividido en dos variantes. Aparentemente son iguales, pero un atento examen de las piezas muestra que existen dos grupos, no muy alejados en el tiempo. En el primero (*MIB* 1a) la cabeza es redonda, el cuello ancho y lleva manto con fibula anular; en el segundo (*MIB* 1b) la cabeza es más pequeña, el cuello es estrecho y lleva collar en vez de manto. También se aprecian diferencias en los reversos, pues en el primer grupo la lanza está casi horizontal, mientras que en el segundo apunta ligeramente hacia el suelo.

Los argumentos cronológicos reposan sobre las características formales de las monedas. Su peso estándar de *ca.* 9 g, que se rebaja ligeramente en la variante *MIB* 1b, y el estilo del retrato, muy similar a algunos cuños de Sekaisa (Gomis 2001: 52-57), permiten proponer una cronología comprendida entre el último tercio del siglo II y los inicios del I a.C. Villaronga (*ACIP* p. 363) y García-Bellido y Blázquez (2001: 336) optan por una cronología de principios del siglo I a.C.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amela Valverde, Luis (2020): Samala. *Varia Nummorum* XI.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 326-327.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica : Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 336.

Gomis Justo, Mariví (2001): *Las acuñaciones de la ciudad celtibérica de Segeda / sekaiza*. Teruel-Mara.

Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | Celtiberian," *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies*: Vol. 6

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 291.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 61, 148. | Zenon Ripollès Alegre (Universitat de València), Pere Pau; Abascal Palazón, Juan Manuel (2000): *Monedas Hispánicas*. Madrid.

Romero Carnicero, Fernando; Martín Carbajo, Miguel Ángel (1992): Hallazgos monetarios ibéricos e hispanorromanos en Numancia. *Symposium de Arqueología Soriana II*.

Saavedra Moragas, Eduardo (1963): Descripción de la vía romana entre Uxama y Augustobriga (Memoria premiada por la Real Academia de la Historia en el concurso de 1861). Madrid.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.88.

[🔗 Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [🔗 Hesperia](#) [🔗 Nomisma](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 130-72 a.C.

MIB 130/1, Jinete con lanza

MIB 130/1a, Retrato con manto y fibula

Bronce | Unidad | 9,04 g (18) | 23,14 mm (12)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula, a dcha.

Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea

ΜΡΥΡΤΡ (samala)

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 130/1b, Retrato con collar

Bronce | Unidad | 8,79 g (34) | 23,09 mm (20)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda bajo línea ΜΡΥΡΤΡ

(samala)

ACIP 1866 | CNH 290/1 | Vives 38/1

Ibercoin | 2021-02-17 | 46